

DO COLONIAL AO MODERNO: PERMANÊNCIAS LUSO-BRASILEIRAS NA ARQUITETURA TROPICAL BRASILEIRA

BARRADAS-FERNANDES, NOEMIA BARRADAS
IAB/RJ; ICOMOS, DOCOMOMO
noemiabarradas@gmail.com

RESUMO.

O artigo propõe uma revisão crítica da história da arquitetura moderna brasileira a partir das permanências formais, simbólicas e construtivas herdadas da tradição luso-brasileira e da cultura arquitetônica dos trópicos. Com base nos estudos de Dora Alcântara, argumenta-se que a modernidade no Brasil não se constitui como ruptura em relação ao passado colonial, mas como síntese criativa de temporalidades, na qual matrizes vernáculas e dispositivos ambientais são reconfigurados como fundamentos operativos do moderno.

Contra-pondo-se à historiografia tradicional, marcada pelo paradigma da ruptura e pela leitura eurocêntrica do Movimento Moderno, o texto demonstra que elementos como galerias sombreadas, arcos plenos, beirais largos, colunatas, varandas e dispositivos de ventilação passiva formam uma genealogia técnica e simbólica que atravessa da arquitetura colonial às obras paradigmáticas do século XX. Análises de edifícios como o Palácio Gustavo Capanema, o Palácio do Planalto, o Itamaraty e o Alvorada revelam como *pilotis*, *brises-soleil*, plantas livres e a integração das artes foram reinterpretados a partir de referências coloniais, rurais e vernáculas, configurando uma modernidade tropical mestiça, crítica e enraizada no território.

A reflexão aproxima as proposições de Dora Alcântara das teorias de Riegl, Choay, Lúcio Costa, Paulo Santos e Gottfried Semper, destacando o valor epistemológico das permanências e sua função como operadores projetuais. Ao recuperar paralelos entre fazendas coloniais, sobrados maranhenses, palheiros portugueses, engenhos nordestinos e palácios modernos, evidencia-se um campo de continuidade cultural que desafia a narrativa linear e homogênea da modernidade.

O artigo conclui que descolonizar a história da arquitetura moderna implica reconhecer a tropicalidade como matriz de invenção, e não como adaptação periférica. Preservar a arquitetura moderna brasileira exige, portanto, preservar também seus fundamentos históricos, ambientais e simbólicos, raízes vivas que sustentam a singularidade de uma modernidade situada, mestiça e profundamente vinculada ao território.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA, TRADIÇÃO LUSO-TROPICAL, HISTÓRIA CRÍTICA DA ARQUITETURA.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo propõe uma leitura crítica da arquitetura moderna brasileira a partir da permanência de formas, saberes e espacialidades herdadas da tradição luso-brasileira e da cultura construtiva tropical. O eixo central da reflexão parte dos estudos da professora Dora Alcântara¹, cuja obra é fundamental para compreender a continuidade entre o legado arquitetônico colonial e a formulação da modernidade tropical no Brasil. Ao problematizar a narrativa de ruptura que historicamente marcou a historiografia da arquitetura moderna, Dora evidencia como as referências coloniais portuguesas, adaptadas aos trópicos, foram reapropriadas e transformadas em base criativa para a arquitetura do século XX. Sua contribuição crítica fundamenta esta proposta, que reivindica o reconhecimento dessas heranças como parte ativa e estruturante da modernidade arquitetônica brasileira.

A historiografia consagrada, sobretudo a partir da década de 1940, cristalizou-se sob o signo da ruptura (Bruand, 1991). A produção arquitetônica nacional foi lida como adesão direta e quase mimética aos cânones do Movimento Moderno europeu, instaurando-se a ideia de uma descontinuidade radical em relação ao passado colonial e eclético. Essa concepção, ancorada na lógica da cisão, relegou a segundo plano os processos de tradução cultural, permanência tipológica e reconfiguração criativa que, de modo mais complexo e não linear, moldam a trajetória da arquitetura brasileira. É precisamente nesse terreno, dominado por dicotomias e simplificações, que se inscreve a contribuição singular de Dora Alcântara.

Suas reflexões, em diálogo estreito com Lúcio Costa e Paulo Santos, promovem uma inflexão epistemológica de largo alcance. Se Costa delineara uma relação figural entre arquitetura colonial e moderna como suporte da identidade nacional, Dora desloca esse eixo interpretativo e o reinscreve em termos mais ousados, mais assertivos e, sobretudo, mais abertos. Sua leitura não se satisfaz com a retórica da identidade nacional como fórmula de legitimação; ao contrário, aponta para as dinâmicas de permanência e para a reinvenção criativa das matrizes coloniais, recusando reduzi-las a relíquias estáticas ou exotismos periféricos.

Nesse gesto, Dora Alcântara mostra que elementos como galerias sombreadas, arcos plenos, dispositivos de racionalidade térmica e espacialidade axial não devem ser compreendidos como sobrevivências arcaicas, mas como fundamentos operativos da modernidade tropical. Essa perspectiva ilumina obras paradigmáticas como o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, e os palácios do Planalto, da Alvorada e do Itamaraty, em Brasília, nos quais princípios do Movimento Moderno internacional, planta livre, pilotis, integração das artes, são reinterpretados a partir de referências vernáculas, climáticas e simbólicas.

Figura 1: Lúcio Costa, com Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, e Ernani Vasconcelos, Palácio Capanema, Rio de Janeiro, Brasil, 2025. ©pgc.jpg, Oscar Liberal, 2025

No Capanema, por exemplo, os *brises-soleil* móveis, os jardins suspensos e as circulações abertas dialogam com tradições construtivas como alpendres, varandas e pátios, estabelecendo uma genealogia ambiental que se projeta em Brasília. No Itamaraty e no Planalto, a monumentalidade leve, o uso do vazio e a articulação entre interiores e paisagem traduzem, em chave moderna, matrizes coloniais e rurais tropicais.

Exemplos como a planta da Fazenda Colubandê, estudada por Dora como síntese da racionalidade espacial da casa rural luso-brasileira, ou ainda os sobrados de São Luís do Maranhão com seus arcos plenos, evidenciam como o passado colonial ecoa nas soluções modernas. Da mesma forma, paralelos com estruturas tradicionais portuguesas, palheiros e sequeiros ou com imagens de engenhos registradas por Franz Post indicam um campo técnico e simbólico comum que atravessa séculos e espaços, ressurgindo transfigurado na modernidade.

Figura 2: Fazenda Colubandê, São Gonçalo, Brasil, XVII. © planta_baixa.jpg, acasasenhoriil.org, 2019

Assim, a obra de Oscar Niemeyer, especialmente em Brasília, pode ser lida como síntese de uma arquitetura mestiça e tropical, na qual o modernismo é mediado por uma sensibilidade histórica, ambiental e simbólica. A tropicalidade, nesse contexto, deixa de ser adjetivo exótico para constituir-se como base epistemológica da modernidade brasileira. Dora Alcântara, ao recolocar a tradição como fundamento vivo, confere à arquitetura moderna nos trópicos um estatuto singular: não de derivação tardia ou cópia europeia, mas de experiência autônoma, criativa e enraizada no território.

2. DORA ALCÂNTARA E AS RAÍZES DA ARQUITETURA BRASILEIRA

Na entrevista publicada no volume *Série Memórias do Patrimônio*, Dora Alcântara afirma que “a maior qualidade da arquitetura moderna inicial [...] foi a de atualizar elementos da arquitetura tradicional, extraídos de suas raízes mais profundas e registradas pela sensibilidade dos arquitetos” (ALCÂNTARA, 2024, p. 40). Essa formulação condensa sua perspectiva crítica: a modernidade brasileira não nasce do vazio, mas da reinterpretação criativa de tradições históricas sedimentadas.

A expressão *raízes da arquitetura brasileira*, recorrente em suas aulas e reflexões, remete não apenas a um repertório formal, mas a um *ethos* cultural: a fusão de matrizes lusitanas, indígenas e africanas, plasmadas em técnicas como o pau-a-pique e a taipa, reelaboradas em diferentes escalas e temporalidades (ALCÂNTARA, 2024, p. 41). A tradição, portanto, não é relíquia estática, mas força operativa que atravessa a história, manifestando-se em soluções espaciais, técnicas construtivas e valores simbólicos constantemente atualizados. Essa concepção aproxima-se do pensamento de Lúcio Costa, que em *Registro de uma Vivência* (1995) defendeu a tradição crítica como fundamento da modernidade brasileira. Para Costa, a arquitetura moderna só adquiriria autenticidade ao se enraizar em nossas condições históricas e geográficas, convertendo

dispositivos coloniais, como alpendres e varandas, em pilotis, brises e galerias sombreadas. Dora, porém, desloca o argumento para além da legitimação de uma identidade nacional: demonstra que tais permanências são não apenas suporte cultural, mas fundamento epistemológico da modernidade tropical.

De modo convergente, Paulo Santos (1981) formulou a noção de “constantes de sensibilidade”, atributos recorrentes da arquitetura brasileira, como o sombreamento, a integração com a paisagem e a valorização da axialidade. Dora amplia essa leitura ao mostrar que essas constantes não são meras permanências formais, mas expressões de uma memória ativa que atravessa séculos e se reinventa no moderno.

Croqui 31
Constantes de Sensibilidade na Arquitetura do Brasil
 I Colóquio Nacional História da Arte. Desenho: Paulo Ferreira Santos - 1975
 Fonte: Núcleo de Documentação e Pesquisa - NPD - FAU/UFRJ

Figura 3: Fazenda Colubandê, São Gonçalo, Brasil, XVIII. Estudos do professor Paulo Santos - *Constantes de Sensibilidade na Arquitetura do Brasil*. © croqui31.jpg, Paulo Santos - NPD/FAU/UFRJ /, 1975.

Em diálogo com Françoise Choay e Alois Riegl, a crítica de Dora insere-se em debates historiográficos mais amplos. Choay (2001) problematiza a narrativa teleológica do progresso, revelando como a historiografia ocidental exaltou a novidade e relegou as permanências a resíduos obsoletos. Dora, ao contrário, mostra que no Brasil a modernidade só pode ser compreendida pela dialética com a tradição: não como ruptura absoluta, mas como síntese de temporalidades.

Riegl (2014), ao formular o conceito de valor de antiguidade, legitima as marcas do tempo como parte constitutiva da obra. Dora opera em chave análoga ao reconhecer nos beirais largos, galerias, arcos plenos e dispositivos de racionalidade térmica não vestígios arqueológicos, mas fundamentos vivos da modernidade tropicalizada. Ao iluminá-los como operadores críticos, demonstra que a permanência não é vestígio, mas condição epistemológica da invenção moderna no Brasil.

Assim, a arquitetura moderna brasileira emerge, na leitura de Dora Alcântara, como tradução de uma tradição viva. Trata-se de um processo de mestiçagem histórica que converte matrizes coloniais em fundamentos operativos da modernidade tropical. Ao articular permanência e reinvenção, Dora desafia a rigidez da

historiografia linear e propõe um paradigma alternativo: a tradição como memória ativa, campo de criação e reinvenção.

3. ARQUITETURA MODERNA TROPICAL: PRINCÍPIOS, SINGULARIDADES E PERMANÊNCIAS

A arquitetura moderna brasileira, sobretudo entre as décadas de 1930 e 1960, não se constituiu como simples derivação do Movimento Moderno europeu. Embora tenha incorporado princípios internacionalmente difundidos, planta livre, pilotis, concreto armado, integração das artes, reelaborou-os à luz das condições climáticas, culturais e construtivas dos trópicos (Bruand, 1991). Dora Alcântara compreende esse movimento como um processo de enraizamento, em que formas e saberes herdados da tradição luso-brasileira se transfiguram em fundamentos operativos de uma modernidade tropical. Nesse sentido, a tropicalidade não é adjetivo exótico, mas epistemologia: base crítica de um modernismo situado, mestiço e inventivo.

Um dos exemplos mais elucidativos desse processo é a Fazenda Colubandê, em São Gonçalo (RJ), estudada por Dora Alcântara como matriz de racionalidade espacial da casa rural luso-brasileira. Sua planta axial, a monumentalidade horizontal e a galeria frontal sombreada, sustentada por colunas que mediam interior e exterior, revelam soluções ambientais e simbólicas que ecoam na modernidade. No Palácio do Itamaraty (1967), em Brasília, a colunata monumental de concreto armado retoma, em escala diplomática, essa lógica tectônica: sombra, leveza e transição entre espaço interno e paisagem, ressignificados pela plasticidade estrutural moderna e pelo paisagismo de Burle Marx.

De modo semelhante, o Palácio Gustavo Capanema (1943), ainda que formalmente alinhado ao racionalismo internacional, traduz em chave tropical a experiência colonial. Os *brises* móveis, os terraços-jardim e as circulações abertas encontram paralelo nas varandas ventiladas e pátios internos das casas coloniais e fazendas rurais. Não se trata de imitação, mas de permanência ativa (Alcântara, 2005, p. 46): o concreto armado, tecnologia moderna, é tensionado para responder às condições do trópico, produzindo sombra, ventilação e integração entre interior e exterior.

O Palácio do Planalto (1960) prolonga esse mesmo gesto, fazendo dos pilotis não apenas sustentação, mas tradução de uma lógica ancestral presente nos palheiros e sequeiros portugueses: construções elevadas, permeáveis ao ar e adaptadas ao ambiente.

Figura 4: Palheiros portugueses/sequeiros do Minho, Portugal, XVI-XX. Estudos do professor Paulo Santos - Constantes de Sensibilidade na Arquitetura do Brasil. © croqui31.jpg, Paulo Santos - NPD/FAU/UFRJ /, 1975.

Em Brasília, essa leveza estrutural é amplificada, transformando o térreo livre em espaço público simbólico, ponto de mediação entre poder e território. A horizontalidade do edifício, contraposta ao vazio monumental da Praça dos Três Poderes, reafirma a tradição luso-tropical de integração entre arquitetura, clima e espaço coletivo.

No Palácio da Alvorada (1958), a mesma racionalidade se manifesta em gesto de suspensão: o edifício parece flutuar sobre o gramado, retomando em chave abstrata e monumental a ideia colonial de varandas e quintais como espaços de transição. A leveza estrutural dialoga, assim, com um imaginário de abrigo, sombra e abertura que atravessa séculos.

A luz e a sombra constituem, nesse repertório, materiais plásticos e simbólicos. Nos sobrados de São Luís do Maranhão, os arcos plenos e as janelas generosas filtram o sol tropical, criando interiores ventilados e protegidos. No Itamaraty, a curva do arco reaparece em concreto, não como nostalgia, mas como operação crítica sobre herança cultural: um recurso colonial reconfigurado em signo de monumentalidade moderna.

Essa tradição se ancora ainda em referências mais remotas. O Palácio Episcopal de Coimbra, com sua organização axial e hierarquia de volumes, e até a ancestral Anta de S. Paio, em Guimarães, testemunham concepções tectônicas de espaço e território que se prolongam, transfiguradas, na modernidade tropical brasileira. Do mesmo modo, os engenhos nordestinos registrados por Franz Post revelam a inteligência ambiental de uma arquitetura que, ao organizar pátios, eixos e aberturas, antecipava muitos dos dispositivos retomados criticamente por Niemeyer e seus pares.

A integração das artes à arquitetura constitui outro traço fundamental dessa tradição modernizada. No Palácio Capanema, os jardins de Burlle Marx, os painéis de Portinari e as esculturas de Bruno Giorgi não são ornamentos, mas partes constitutivas da espacialidade, reminiscência atualizada da síntese colonial entre arquitetura e artes integradas, visível em igrejas revestidas por azulejos, retábulos e talhas.

Em Brasília, essa fusão é elevada a projeto de Estado, combinando arquitetura, paisagem e escultura em gesto unificado.

Assim, ao analisar Colubandê, os sobrados de São Luís, o Capanema, o Planalto, o Itamaraty e o Alvorada, percebe-se que a modernidade brasileira não se construiu pela negação do passado, mas pela sua reinvenção crítica. Como observa Dora Alcântara em diálogo com Lúcio Costa e Paulo Santos, a tradição não é obstáculo, mas fundamento ativo. Oscar Niemeyer, nesse contexto, pode ser lido como arquiteto de síntese mestiça e crítica: sua obra não copia modelos europeus, mas os reinscreve no trópico, criando monumentalidade leve, fluidez espacial e simbolismo solar.

4. DESCOLONIZAR A HISTÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA

Compreender a arquitetura moderna brasileira a partir das permanências luso-tropicais significa desafiar diretamente a narrativa historiográfica dominante, ainda ancorada em uma lógica centro-periferia. A leitura consagrada, segundo a qual o Brasil teria apenas “recebido” e “adaptado” os cânones do Movimento Moderno europeu, não só reduz a complexidade do processo como também invisibiliza a potência inventiva dos trópicos. Ao assumir a ruptura como paradigma, essa narrativa relegou a segundo plano a vitalidade das práticas locais e a capacidade crítica dos arquitetos brasileiros de reinventar tradições, técnicas e formas herdadas.

Aquilo que Dora Alcântara propõe em suas reflexões é uma revisão epistemológica de largo alcance, pela qual se restitui agência às práticas construtivas enraizadas no território, conferindo-lhes o estatuto de protagonistas ativos na elaboração de linguagens arquitetônicas modernas e na reinvenção crítica da tradição luso-tropical. Sua ideia de *raízes da arquitetura brasileira* não se limita ao plano formal ou estilístico, mas articula matrizes lusitanas, indígenas e africanas em um campo de mestiçagem criativa, onde permanência e invenção não se excluem, mas se alimentam mutuamente.

Nesse horizonte, descolonizar a história da arquitetura moderna implica reconhecer a tropicalidade não como exotismo, mas como epistemologia. A tropicalidade deve ser entendida como condição ambiental, cultural e construtiva que informa a própria constituição da modernidade brasileira. Como observa Ruth Verde Zein

(2017), a arquitetura moderna nos trópicos não é “moderna apesar de tropical”, mas precisamente porque é tropical. A modernidade aqui nasce do enfrentamento direto com o calor, a luminosidade intensa, a umidade, mas também com os modos de habitar, os saberes construtivos e as simbologias que marcam a vida social nos trópicos.

Essa perspectiva desloca o olhar da “influência europeia” para a permanência ativa das tradições luso-brasileiras. A noção de tradução cultural, propõe que os elementos coloniais - galerias, colunatas, arcos plenos, pátios não desapareceram com o advento do moderno, mas foram transformados em operadores projetuais. Obras como o Palácio do Itamaraty ou o Palácio do Planalto tornam-se, assim, expressões de uma síntese cultural em que referências coloniais e vernáculas se cruzam com a abstração moderna. A sombra, por exemplo, que nas casas coloniais simbolizava abrigo e intimidade, converte-se em monumentalidade pública nos arcos do Itamaraty; o alpendre rural, que mediava casa e paisagem, reaparece transfigurado nos pilotis de Brasília e no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

Essa abordagem também resgata o valor das experiências pré-modernas como atos de inteligência ambiental e como expressão cultural profunda, frequentemente negligenciados em análises estritamente formais. Ao considerar colunatas, pátios internos, varandas ventiladas e beirais largos como dispositivos de saber local, Dora Alcântara revela uma tradição tectônica que privilegia a adequação climática, a integração com a paisagem e a continuidade simbólica dos espaços de transição. Tais aspectos contrastam com o funcionalismo mecânico das versões ortodoxas do modernismo europeu, reafirmando o caráter singular da modernidade tropical.

Mais do que revisão estilística, essa operação crítica constitui um gesto político. Reconhecer a pluralidade de origens da modernidade é reafirmar o protagonismo histórico dos arquitetos e construtores brasileiros, mas também dos saberes anônimos que, desde a Colônia, moldaram modos de habitar os trópicos. Essa pluralidade, como lembra Choay (2001), rompe com a linearidade teleológica do progresso e abre espaço para leituras mais inclusivas, em que diferentes matrizes culturais dialogam. Do mesmo modo, Riegl (2014) oferece uma chave complementar ao valorizar a antiguidade como qualidade viva, sugerindo que os elementos do passado não são resíduos, mas camadas de memória ativas que sustentam a experiência contemporânea.

Repensar a arquitetura moderna brasileira como campo de cruzamentos entre tradição e invenção, ancestralidade e projeto, saber erudito e saber popular é também afirmar o direito à memória na constituição da modernidade. Valorizar as permanências, nesse sentido, é confrontar a homogeneização das estéticas globais e afirmar a diversidade como fundamento de um pensamento arquitetônico descolonizado e contemporâneo.

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A análise aqui desenvolvida busca tensionar as fronteiras historiográficas que tradicionalmente separam a arquitetura moderna da tradição colonial, propondo, em seu lugar, uma leitura fundada na noção de

permanência crítica e de reinvenção cultural. Inspirada nos estudos de Dora Alcântara, a análise demonstra que a arquitetura moderna brasileira não emerge de uma cisão absoluta com a tradição, mas de uma tessitura densa em que se entrelaçam a invenção formal, os saberes populares enraizados e a memória luso-tropical que atravessa o território.

Edifícios como o Palácio Gustavo Capanema, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty evidenciam, em suas soluções, a presença de elementos derivados de tradições construtivas coloniais: as colunatas e galerias da Fazenda Colubandê, os sistemas de ventilação passiva das casas rurais, a leveza dos palheiros portugueses, a monumentalidade simbólica de estruturas eclesiásticas. Tais elementos não retornam como citação nostálgica, mas são transfigurados em operadores modernos, capazes de articular técnica, clima, simbolismo e identidade cultural.

Essa constatação impõe uma revisão crítica das narrativas consagradas da arquitetura moderna, que por muito tempo silenciaram epistemologias não europeias. Revalorizar as permanências coloniais e vernáculas significa não apenas ampliar o repertório historiográfico, mas também repensar a própria prática da preservação. O patrimônio moderno tropical deve ser compreendido como campo simbólico e cultural enraizado em práticas sociais, e não apenas como manifestação de linguagem formal.

Preservar a arquitetura moderna brasileira significa, portanto, preservar também suas raízes: modos de lidar com o clima, formas de negociar com a paisagem, estratégias de sombreamento e ventilação, cruzamentos de saberes técnicos e populares. Essa tarefa exige atuação crítica de instituições de patrimônio, escolas de arquitetura e políticas urbanas, capazes de resistir à descaracterização e ao apagamento simbólico.

Mais do que resgatar o passado, trata-se de afirmar uma outra ideia de modernidade: mestiça, tropical, situada, marcada pela tradução cultural e pela escuta do território. Como registrado em minhas anotações pessoais² Dora Alcântara afirma que “a modernidade que ignora a tradição constrói sobre o vazio; a que a incorpora constrói sobre fundamentos vivos” (2011). Que possamos, então, continuar edificando sobre esses fundamentos vivos, de barro, pedra, sombra e luz, que nos ligam ao passado e, ao mesmo tempo, sustentam nossa capacidade de projetar futuros mais conscientes, plurais e enraizados.

NOTAS

¹ Parte significativa das reflexões aqui desenvolvidas resulta de uma convivência intelectual de mais de vinte e seis anos junto à Professora Dora Alcântara, em um processo iniciado no ano 2000. Nesse período, atuando como sua assistente em atividades de ensino, pesquisa e difusão cultural, participando da preparação de aulas, da redação de textos, da organização de palestras e de viagens de estudo, experiência que constituiu base fundamental para a elaboração deste trabalho

² Anotações pessoais da autora, elaboradas ao longo do acompanhamento da Prof.^a Dora Alcântara entre 2000 e 2025.

REFERÊNCIAS

Livro:

Alcântara, Dora. *Entrevista com Dora Alcântara*. Organização de Helena Mendes dos Santos. Brasília: IPHAN, 2024. 315 p. (Memórias do Patrimônio; v. 4). Acesso em www.gov.br/iphan/pt-br. ISBN 978-85-7334-433-2 (série); 978-85-7334-434-9 (v. 4).

Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1991.

Choay, Françoise. *A Alegoria do Patrimônio*. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

Costa, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

Riegl, Alois. *O culto moderno dos monumentos*. São Paulo: Perspectiva, 2014.

Santos, Paulo Ferreira. *Quatro séculos de arquitetura*. Rio de Janeiro: MEC, 1981.

Semper, Gottfried. *The Four Elements of Architecture and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Zein, Ruth Verde. "Tropicalidade como epistemologia: questões para uma crítica da arquitetura moderna no Brasil." *Revista Arq.Urb* 21 (2017): 22–39.

Zein, Ruth Verde. *Arquitetura moderna brasileira: revisão crítica*. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

Zumthor, Peter. *Pensar a Arquitetura*. São Paulo: Gustavo Gili, 2006.

Processo: 212-T-39-IPHAN. Livro: Belas Artes Vol.1-Nº de Inscrição:285 Nº da folha:49 - Data:23-03-1940

BIOGRAFIA

Noemia Lucia Barradas Fernandes é arquiteta e urbanista, mestre em Ciências da Arquitetura pelo PROARQ/UFRJ, professora universitária e pesquisadora na área de conservação e restauro do patrimônio edificado e paisagístico. Atua desde 1995 em ensino, consultoria e projetos de preservação junto a instituições como UNESCO, IPHAN e INEPAC. Foi vice-presidente do CAU-RJ (2020–2023), é coordenadora da Comissão de Paisagem e Patrimônio Cultural do IAB-RJ e associada ao ICOMOS, DOCOMOMO e ABRACOR. Desde 2019, é responsável técnica pelas obras de intervenção no Museu Nacional/UFRJ, com produção acadêmica voltada à arquitetura colonial, moderna e conservação e restauro do patrimônio cultural.